

COMO SE ENTRELAÇAM INOVAÇÃO CIENTÍFICA, SABERES TRADICIONAIS E CULTURAS GLOBAIS NA DESCOBERTA DO MUNDO: ENTREVISTA COM ANA LUÍSA JANEIRA

*Rualdo Menegat**

Em agosto de 2002, o Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências teve o prazer de acolher a professora Ana Luísa Cardoso Dias Janeira para uma agradável tarde de trabalho. Tivemos a oportunidade ímpar de acompanhar a exposição detalhada de suas atividades de investigação mais recentes e lembrar a construção de sua articulada trajetória intelectual na consolidação da área de Filosofia e História da Ciência em Portugal e suas muitas relações com o Brasil.

Os projetos de investigação e a atividade docente que perfazem essa trajetória revelam uma efetiva integração entre a História e a Filosofia da Ciência. Suas preocupações epistemológicas e axiológicas – bastante marcadas pelas questões foucaultianas das relações sujeito/objeto, espaço/tempo, texto/contexto – trazem-nos uma filosofia igualmente atenta à *práxis*. De 1978 a 1996, desenvolveu projetos sobre as estruturas institucionais dos *Laboratórios de Química*, destacando questões da organização do espaço, produção do discurso científico e sistema epistêmico. No mesmo período, ateu-se sobre as condições de emergência, transformação e sobrevivência dos *Jardins Botânicos* e sobre os dispositivos dos *Museus de História Natural* e *Museus de Ciência*.

A partir de 1997, com o Projeto *CulturaNatura: do passado para o século XXI, 500 anos de convívio com o Brasil*, ampliou seu modelo teórico do estudo de diferentes e diversificados tipos de espaço, tendo começado pela malha urbana, com o fim de determinar lógicas de emergência e de implementação dos saberes e instâncias científicas no contexto da cidade. Esse projeto abrangeu a configuração criada pelos termos de Natureza, Cultura e Ciência nas Reduções Jesuíticas junto ao povo Guarani e a delimitação de topologias entre os conceitos de espaço e de tempo na sua articulação com os conceitos de inovação científica, saberes tradicionais e culturas globais.

*Professor do Instituto de Geociências da UFRGS, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Vice-Coordenador do GIFHC/ILEA-UFRGS e Editor da Episteme. E-mail rualdo.menegat@ufrgs.br

Nessa última perspectiva, a partir de 2000, diversificou seu campo de investigação, ocupando-se com bibliografias e iconografias diversas, enriquecidas por contatos com centros universitários significativos de países como os Estados Unidos da América, o Canadá, o Brasil e o Japão, orientando-se para a definição de um modelo teórico sobre a inovação científica, incluindo a montagem de um Gabinete de Curiosidades (*Gabinete de Curiosidades Frei Manuel do Cenáculo*, Museu de Évora), o estudo de saberes tradicionais (*Telheiro da Encosta do Castelo*, Montemor-o-Novo, ver <http://www.saberes.no.sapo.pt>) e as culturas globais, por meio do sub-projeto *Das ciências modernas à descoberta do mundo*, desmembrado em *O espaço e o tempo no Japão* (<http://www.triplov.no.sapo.pt>); *As estrias da razão através da loucura – o Memorial do Hospital Psiquiátrico de São Pedro (Porto Alegre)*, ligado à UFRGS; *A territorialização científica da Amazônia (sécs. XVII-XXI)*, construção de um site com a parceria da Universidade de Lisboa, a Universidade Católica Portuguesa e o Museu de Astronomia e Ciências Afins, no Rio Janeiro.

Por outras palavras, pode-se sistematizar esse seu último percurso segundo duas linhas referenciais. A primeira será *Inovação-Tradição-Globalização: Formas de Viver, Formas de Pensar, Formas de Habitar – Ciências, Técnicas e Saberes*. Nessa linha, Ana Janeira integrou, numa perspectiva de investigação-ensino, o jogo dos saberes e das ciências com as vivências existenciais e as matérias-primas na história da cultura humana. Como forma de delimitar o assunto, enfocou a arquitetura de barro, seja em relação às tecnologias e formas de produção dos materiais no tempo, seja em relação aos diferentes estilos resultantes desde os romanos até nós, passando pela grande marca árabe em terras alentejanas, e a influência dos portugueses na construção em terras brasileiras. A construção dessa investigação utilizou-se das modernas tecnologias da rede de comunicação por computador que permitiu o intercâmbio de informações, pesquisas e vivências entre professores e alunos da Universidade de Lisboa e de escolas da localidade de Montemor-o-Novo com a Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e escolas de Vassouras, no Recife.

Ainda na primeira linha, com o projeto *Formas de Viver, Formas de Fazer, Formas de Saber – Fazeres com Saberes* tem sido possível estudar o modo como sobrevivem, ao arrepio das ciências, saberes apropriados pelo quotidiano. Para desenvolver esse projeto, estabeleceu uma rede com a participação de professores e alunos portugueses das universidades de Lisboa e de Évora, com brasileiros da Casa Oswaldo Cruz, Universidade de Ouro Preto e Jardim Botânico de São Paulo.

A segunda linha referencial esteve identificada com o projeto *Inovação-Tradição-Globalização: das ciências modernas à descoberta do mundo*. Nele, vem sendo possível refletir questões da maior relevância para nossa

sobrevivência biológica e cultural, onde cabem as pesquisas já referidas sobre o Japão e a Amazônia, que procuram revelar o entrelaçamento entre inovação científica, saberes tradicionais e culturas globais na descoberta do mundo.

Decidimos, então, partilhar um pouco com os leitores de *Episteme* a nossa conversa com Ana Luísa, fazendo dessa entrevista um tributo à temática lusa a que dedicamos este número.

Rualdo – *Professora Ana Luísa, foi um prazer tê-la conosco no mês de agosto último para mais um encontro com os pesquisadores do GIFHC. Primeiramente, dado seu elenco de credenciais e contribuições à área de Filosofia e História das Ciências, torna-se difícil selecioná-las. Como então Ana Luísa Janeira gostaria de ser apresentada ao público de Episteme?*

Ana Luísa – Sou uma portuguesa muito ibérica, com raízes nortenhas (Além-Douro), imensas memórias espalhadas pelo mundo e um especial encantamento pelo Brasil. Preocupa-me o rigor reflexivo e crítico, sentindo que devo perturbar o senso comum e as idéias feitas à minha volta, dos alunos aos amigos, passando pelas hierarquias institucionais. Se lhe misturarem um nomadismo assumido, com tendas securizantes (sempre construo esteticamente os meus espaços, mesmo os ocasionais, como num quarto de hotel) e desertos necessários (adoro a aridez da paisagem transmontana e castelhana), perceber-se-á que me tenha deixado fascinar por figuras inquietas e coerentes como Simone Weil (tese de licenciatura) ou Teilhard de Chardin (tese de doutoramento), e que, contra uma formação historicista feita na continuidade e linearidade, tenha assumido o questionamento de Michel Foucault como o maior, o mais penoso e o desafio intelectual melhor sucedido da minha vida.

Rualdo – *Tem sido notória sua participação na consolidação da área de Filosofia e História das Ciências em Portugal. Que dificuldades e marcos você destacaria nessa empreitada?*

Ana Luísa – Apesar de poder ter sido muito bem uma medievalista (se não fora as aulas empolgantes em que contactei com a História da Filosofia Moderna e Contemporânea) foi o grande interesse pelo meu tempo que me levou a sentir necessidade de pensar criticamente as Ciências, nada semelhante a qualquer atitude positivista, nem qualquer cientificismo (primeiro obstáculo sentido por parte dos pares filosóficos – ciências só para positivistas). Depois, quando regresssei da “Europa” (vivi vários anos em França e Inglaterra) e comecei a dar aulas na Faculdade de Ciências de Lisboa, veio a confusão seguinte: História e Filosofia das Ciências pertence ao Ramo Educacional e deve estar ou aliar-se ao Departamento de Educação (segundo obstáculo sentido entre os colegas cientistas). Recusar uma tal perspectiva, invocando que todos

– professores, investigadores e tecnólogos - deveriam ter essa formação, terá sido o maior contributo que dei para o estatuto independente da área em Portugal. Isso apesar de várias pressões e incompreensões e sempre sabendo como essa opção inabalável me fazia só. A prática utópica tendendo para um trabalho interdisciplinar deu-me sempre as maiores alegrias e também algumas decepções (terceiro obstáculo sentido entre a grande maioria dos meus colaboradores).

Rualdo – *Como tem sido o diálogo interdisciplinar em Portugal e como você o vê no Brasil?*

Ana Luísa – Vou pormenorizar mais. Pensando bem, devo tentar uma arqueologia-genealogia para esta minha forma de estar no ensino e na investigação. Acho que devo integrar dois fatores fundamentais: primeiro, tive o grande privilégio de fazer parte da equipe de investigadores que o Professor Adérito Sedas Nunes reuniu no Gabinete de Ciências Sociais, único núcleo do gênero no país, antes do 25 de Abril; apesar da Economia ter maior representatividade, havia Engenharia Química, Germânicas, Agronomia, Românicas e Filosofia; quer dizer, mesmo antes de doutorada, eu já sentia as exigências decorrentes do convívio com outras formações, extremamente ricas e marcantes. Segundo, o contacto com a vida de Pierre Teilhard de Chardin, toda ela feita de situações únicas neste particular, do *Muséum* em Paris ao *Croisière Jaune*, ajudou-me a nunca duvidar da minha utopia. Nesse momento, com quarenta anos de investigação ente grupos constituídos por múltiplas áreas, concluo: só a pretensa segurança da especialidade artificiosa ou a petulante hierarquia insustentável entre as ciências têm impedido esta aliciante aventura. Aliciante e mais rigorosa. De fato, não há disciplinas, mas problemas ou questões. Concluo ainda que aquelas atitudes negativas são atitudes do poder quanto do saber: para se ser interdisciplinar é preciso estar-se seguro no campo de origem e ser-se capaz de descentrar o conhecimento de um qualquer umbigo. Posto isso, acho que o modo de fazer interdisciplinar requer um espírito aberto e humilde, que tenho encontrado mais nas Américas do que na Europa.

Rualdo – *Que perspectivas você vê para a interdisciplinaridade tendo em vista novos patamares de conhecimento?*

Ana Luísa – A interdisciplinaridade coexiste mal com intuítos legitimadores. Como as sociedades atuais pressionam as Ciências, carecidas de legitimação em vários pontos (ecológicas, bioéticas, etc.), e como existem muitas expectativas dessa natureza, a interdisciplinaridade questionante e crítica está a perder adeptos. Além disso, para se incomodarem menos, as pessoas preferem falar de transdisciplinaridade, esquecendo, ou ignorando, a postura metafísica subjacente. Em Portugal, já foi melhor. Nunca esquecerei que, já sendo eu conotada com o interdisciplinar, entrei para a Universidade de Lisboa,

por exigência de um grupo de alunos, em 1976. A proposta estava fundamentada na necessidade de terem aulas de História e Filosofia das Ciências na sua formação científica – efeitos da Revolução. Como ventos de Abril ou contra Abril (conservadorismos vários e estreitezas múltiplas), pautaram sempre o processo institucional dessa área, em Portugal, ao longo destes trinta anos.

Rualdo – *No seu trabalho de investigação, percebe-se uma espécie de fio condutor perpassando seus diversos projetos, desde o estudo dos laboratórios de Química até o estabelecimento de relações entre diferentes saberes e vivências existenciais. Há esse fio condutor?*

Ana Luísa – Tive uma educação onde era cultivada a importância do sonho e dos projetos, ou seja, um presente-futuro apoiado pelo valor da vontade e da persistência. Também talvez por isso, habituei-me a pensar numa escala alargada e com horizontes. Num país “peninsular” e provinciano, como era o retângulo português da minha infância e juventude, sempre idealizava o além... (além-mar ou além-pirenaico) como catalisador importante para o dia a dia. Penso que esse desejo de sobreviver no salazarismo me preparou para viver com ideais sempre renovados e com fios condutores conseqüentes.

Rualdo – *Fale-nos um pouco das etapas que ligaram os projetos Laboratórios de Química, CulturaNatura, Formas de Viver, Formas de Pensar, Formas de Habitar – Ciências, Técnicas e Saberes e Inovação-Tradição-Globalização.*

Ana Luísa – Pelos anos 70, escolhi como tema agregador um vazio que encontrei na História e Filosofia das Ciências: a ausência de estudos sobre espaços de produção científica moderna. A problemática estruturalista, o meu desejo de sair da onipotência do tempo (onde firmara a formação universitária), uma família com arquitectos contribuíram para isso. Como conseqüência, apaixonei-me por uma seqüência institucional num espaço lisiponense bem preciso: o Noviciado da Cotovia (sécs. XVII-XVIII) – o Colégio dos Nobres (sécs. XVIII-XIX) – a Escola Politécnica de Lisboa (sécs. XIX-XX), e por uma área territorial à volta de um dos eixos científicos da capital – a Sétima Colina. Como conseqüência, ainda, dinamizei uma pesquisa com alunos e colegas que preparou a *Festa da Ciência*, evocação da vinda do Rei Dom Luís àquela Escola nos finais do século XIX, com 300 figurantes vestidos e falando à moda da época. Inesquecível. Tão inesquecível foi a força viva de um bairro vivo, que me encaminhei, logo a seguir, para um espaço maior, o Projeto *CulturaNatura* – começou em Lisboa, percorreu Portugal e chegou ao Brasil em 2000 – incluindo a organização urbana dos saberes-poderes, das aldeias jesuíticas junto dos Guarani às marcas da memória cultural ou da implantação científica nas cidades. Passei ainda por um interessante levantamento em texto e imagem, feito por alunos, sobre eixos científicos da

área metropolitana, preparado para poder ser usado por transportes coletivos especiais à descoberta das marcas das Ciências e Técnicas por Lisboa, durante os fins de semana (que sorte se alguém da Câmara Municipal de Lisboa ler esta entrevista e pegar na idéia!). A decisão de viver num monte alentejano, associada ao tema Inovação-Tradição-Globalização resultou do desejo de perceber como jogam os saberes tradicionais e os conhecimentos científicos nas formas como vivemos, pensamos e habitamos, ou, mais recentemente, os fazeres com saberes, ligados à condição feminina, olaria, festas, contos, etc. Logo, ando a procura de resgatar memórias que poderão contribuir para a identidade local e a personalidade local no meio da mundialização. Para todos esses empreendimentos, tenho-me beneficiado de variados contatos internacionais, da *European Science Foundation* ao *Consejo Superior de Investigaciones Científicas* e à *Red de Intercambios para la Historia y la Epistemología de las Ciencias Químicas e Biológicas*, instituições e pessoas com quem vou aferindo e corrigindo os modelos teóricos e as metodologias.

Rualdo – *Como foi a sua experiência, em termos de apoio institucional e financeiro, para a execução desses projetos?*

Ana Luísa – Na quase totalidade dos casos não me desiludiram. Talvez responda assim, porque compreendi há muito como o meu grau de exigência intelectual, o meu ritmo de trabalho, e a minha energia quotidiana se pautam por uma história pessoal, com oportunidades e responsabilidades pouco comuns.

Rualdo – *Quais as influências intelectuais que você considera terem sido mais marcantes em seu trabalho?*

Ana Luísa – Devo esclarecer que para mim influências intelectuais são influências que formam a vida e o pensamento, a vivência e o conceito. Devo esclarecer ainda que ao longo da minha vida teria respondido diferentemente, por certo. Quando criança, ressaltaria o meu Pai, homem culto, muito preocupado com a cultura (bem mais do que as boas notas) dos quatro filhos. Falaria ainda de Fernão Mendes Pinto, o da *Peregrinação*, porque, numa ânsia de transpor certos aspectos fechados da sociedade portuense, ele me acompanhava como escape, para todo o lado. Na juventude, teria falado de João Maria de Sarmiento Pimentel, exilado com a mulher e filhos durante quarenta anos em São Paulo, de quem a minha Mãe sempre me contava muitas façanhas de militar ousado e de republicano convicto. Numa família pouco dada à contestação política, o Tio João preenchia um vazio que muito me acalentava; como fora acolhido no Brasil, isso me predis pôs, desde sempre, para uma boa imagem das terras e gentes brasileiras. Teria indicado Simone de Beauvoir, Virgínia Wolf ou o filme *Gertrud* de Dreyer. Como também, a abertura com que o Professor Doutor Júlio Fragata, S.J. acolhia o meu ser inquieto e rebelde. Ou a exigência de um Henri Gouhier e de uma Madeleine

Barthélémy-Madaule, quando orientavam o meu doutoramento na Sorbonne. Hoje, acrescentaria duas analfabetas, a Sra. Maria e a Sra. Albina, ambas nada e criadas no Minho, porque alimentaram o meu imaginário com muitas histórias de onde saíam: guerras entre vizinhos por causa das águas paulitadas e recusa de se falarem ao longo de gerações, confrarias muito aparelhadas de ouro e estandartes coloridos durante as festas marianas ou do santo patrono, cadências e benzedura para a boroa sair bem, ritmos cantarolados para pisar as uvas no lagar, rituais pela matança do porco, cabalas usadas por bruxas e bruxos, partidas carnavalescas e no dia das mentiras, medos e enguiços por causa da menstruação (a “história” ou “Tia Chica”) e pesadelos com o pecado da impureza. De fato, devo-lhes, a facilidade com que me sento ao lado dos mestres alentejanos e os ouço com a maior atenção, ou o prazer quando procuro razões para que o sucesso indiscutível do conhecimento científico e tecnológico não consiga acabar com o que nos liga aos saberes (na acepção de Michel Foucault), com muitas raízes ancestrais mexendo por dentro de nós.

Rualdo – *De que modo a presença de tais influências levam a um determinado modo de ver a própria natureza do trabalho filosófico e histórico?*

Ana Luísa – Contribuíram para que eu nunca descurasse o rigor acadêmico, mas sempre precisasse das brechas da vida.

Rualdo – *Como você vê a relação entre seu trabalho de investigação (pesquisa) e sua docência (ensino)?*

Ana Luísa – Sempre senti necessidade de harmonizar uma escrita solitária (eu e a máquina de escrever, agora computador) e uma atividade coletiva (eu no meio de muita gente). Nunca prescindi de nenhuma delas, procurando que o ensino acompanhe a investigação. Além disso, teria a maior dificuldade se fosse obrigada a escolher entre investigação e ensino. Como providencio para que os alunos aprendam, investigando, as minhas aulas (por sorte teórico-práticas) são montadas em função dos problemas que os grupos de trabalho encontram... Talvez por isso, os alunos têm sido ótimos colaboradores na minha atividade criativa e produtiva. Devo-lhes, pois, uma presença muito viva na minha atividade, principalmente heurística. Por exemplo, a agenda da Faculdade de Ciências de Lisboa para comemorar a passagem do século, a “*Agenda 2001. Os nossos avós*”, retrata a sociedade portuguesa do século XIX, ao longo dos meses: foi preparada durante dez anos, por um total de cem alunos e de doze investigadores.

Rualdo – *Em que nível de ensino, a seu ver, há espaço fértil para a Filosofia e História das Ciências?*

Ana Luísa – Idealmente, seria de esperar que em qualquer um. Na prática, quando tem havido abertura, tem sido no ensino universitário. No meu país, tanto mais que se tratava de um período pioneiro, sempre defendi, em

perfeita coerência com a minha prática, que a institucionalização deveria dar-se primeiro na investigação do que no ensino: se não houvesse investigação interdisciplinar preliminar, para unir previamente os docentes de uma estrutura de ensino, dificilmente haveria um ensino de carácter interdisciplinar. Por isso investi muito, com a Professora Doutora Clara Queiroz, na fundação do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa, o CICTSUL. Quanto a mim, foi a interdisciplinaridade que me moveu. Por isso mesmo, tornou-se um espaço afectivo e intelectual muito especial, para quem desejava interceptar as suas formações de origem com outros conhecimentos científicos. Nesta criação, nunca fui movida por interesses ligados à cultura científica ou comunicação científica. (Como isso poderia significar não só facilitismo, mas também um empobrecimento imperdoável, espero bem que esta tendência nunca abafe os hábitos de trabalho que começaram a ser adquiridos, desde os primeiros tempos e ao longo de vários projectos, com vista à utopia interdisciplinar). Coordenei o CICTSUL com o maior entusiasmo e a maior dedicação durante quatro anos, mas deixei essa responsabilidade, quando percebi que a maioria queria passar à fase de institucionalização, para mim muito menos motivante. Deixei-a para os interessados. E estão a fazê-la, a seu gosto.

Rualdo – *Caberia institucionalizá-lo como espaço curricular?*

Ana Luísa – Claro que sim, desde que isso equivalha a uma área com deveres e direitos, sendo respeitada e respeitando. Mas essenciais às infra-estruturas que favoreçam o ensino e à investigação de qualidade, com boas bibliotecas (no mínimo virtuais) e muita frequência de arquivo. Sou mais favorável à institucionalização de doutoramentos do que de mestrados, e considero que a exigência de trabalho em arquivo deve estar muito presente em ambos. Felizmente, a versão final da proposta de Mestrado em História e Filosofia das Ciências, que foi adoptada conjuntamente pela Universidade de Lisboa e pela Universidade Nova de Lisboa, iniciativa inter-institucional que defendi desde sempre, revela melhorias relativamente à primeira versão, que não me tinha agradado. Sem qualidade, para quê institucionalizar? Já basta o que está institucionalizado sem qualidade. Como terá percebido, estou a responder de uma forma distante, desinteressada e menos implicada. Gosto de me mover com criatividade, com gestos fundadores, mantidos à margem daqueles mecanismos reprodutivos que as instituições sempre acarretam (sei-o bem até porque vivi em bastantes) e que as universidades atuais estão a seguir demasiado. Demasiadamente apegadas ao consumismo e aos modelos empresariais. Nesse particular, quero manter-me o mais possível peri-institucional. Liberta das responsabilidades burocráticas, para as quais sou dotada e que só assumi porque na altura não podia ser de outro modo, estou a

dedicar-me a um sonho antigo, a investigação sobre a dualidade ciência-saberes, na acepção de Michel Foucault. Enquanto isso, alegra-me sentir que a nova geração – que lidou toda comigo, a quem dei sempre a possibilidade de seguir um paradigma epistemológico diferente e que assume, de facto, outros posicionamentos – assegura uma área da História e Filosofia das Ciências em boas mãos.

Rualdo – *Daqui para frente, o que seguiremos ouvindo de seus projetos?*

Ana Luísa – Espero que haja motivos dinâmicos para que nos continuemos a encontrar, esperando que continuemos a desenvolver a capacidade maravilhosa de termos projetos = viver. Por mim, sinto-me numa fase muito boa, rodeada de uma planície com largueza e qualidade de vida e acompanhada por colaboradores ativos e empenhados.

Rualdo – *Em termos de uma cooperação efetiva e regular entre Portugal e Brasil em Filosofia e História das Ciências, quais seriam as perspectivas institucionais?*

Ana Luísa – Este será um exemplo, entre muitos outros, de ignorância mútua. Aquém da língua, além da história, com mar, muito mar de permeio. Desde há uns tempos, verifico com agrado como a Estela Guedes & Colaboradores estão a possibilitar uma maior presença de brasileiros no nosso universo, por meio do <http://www.triplov.com>, onde se encontra, aliás, a mais significativa bibliografia de História e Filosofia das Ciências *online* para a lusofonia. E pensarmos que o contributo dos portugueses para as Ciências Modernas também foi feito por aí! E pensarmos que a ignorância, de uns e de outros, equivale, em cada caso, a um desconhecimento de uma parte de si! Claro que a falta de cooperação é um absurdo contra o qual luto há muito tempo. Quase avançaria que, por momentos, tenho temido estar metida numa causa perdida, mas são pessoas como você que me dão razão para continuar. O que proponho, pois? Não surpreenderá que uma filósofa dê prioridade ao epistemológico sobre o institucional. Proponho que cada lado comece por consciencializar + ultrapassar o obstáculo epistemológico que continua, com honrosas exceções, a enfermar a História das Ciências no Brasil e a História das Ciências em Portugal – desconhecimento completo dos arquivos, dependência e subserviência acrítica perante modelos franco-anglo-saxo-americanos, sentimentos ancestrais de inferioridade (quarto bloqueio, a acrescentar aos três referidos mais acima, sentido quer entre portugueses, quer entre brasileiros). Para mim, o pior de tudo está no despudor de se continuar a falar sobre coisas e loisas sem consultar as fontes (infelizmente os 500 anos não trouxeram novidades). E isso, porque a situação muda, logo quando há frequência dos arquivos: qualquer um constatará os erros acumulados, os

preconceitos repetidos, as pessoas e os eventos esquecidos, sendo algumas das descobertas francamente a nosso favor. Constatará também como temos de criar, sem importar cegamente, modelos teóricos adequados às nossas realidades. Antes de mais, devemos ser capazes de trabalhar teoricamente a sério, com exigências metodológicas e com rigor discursivo. Deste modo, iremos assumir uma postura positiva, ao arrepio dos complexos de inferioridade, que muito nos amesquinham. Saúdo todos aqueles que trabalham assim, já neste momento. Depois, temos de trocar gentes, idéias, publicações, articulando programas e iniciativas. Por minha parte, estou aberta a toda a cooperação luso-brasileira continuada e de qualidade (analuisajaneira@clix.pt). Digo continuada, porque o Atlântico se mostra um inimigo a afrontar com perseverança e muita persistência. Digo com qualidade, porque só ela me interessa. Sei muito bem do que falo e dos desapontamentos que já tive. É da responsabilidade dos mais velhos incentivar os mais novos para este intercâmbio, explicando-lhes como é uma tarefa árdua, contra a superficialidade e o facilitismo. Quanto às instituições, diz-me a experiência que tudo se faz mais com pessoas do que com protocolos. Quero terminar, relevando como me tenho sentido privilegiada, durante as estadas no Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência da PUC-SP, no Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências da UFRGS, e no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da UFRGS, pelo afeto, pela atmosfera de trabalho e pela renovação interior...

Bibliografia selecionada: Das inúmeras obras de uma trajetória intensamente produtiva, destacamos abaixo alguns títulos mais recentes relacionados aos temas tratados nessa entrevista para que o leitor possa aprofundá-los e, assim, conhecer melhor o vigoroso pensamento de Ana Luísa Janeira.

JANEIRA, A.L. Os três Reinos da Natureza e o Reino de Portugal. In: *Cultura/Natura. Caderno de Viagem*, Lisboa, Fundação da Universidade de Lisboa (CICTSUL)-Instituto de Inovação Educacional, p. 37-52, 1999.

JANEIRA, A.L. (prosa, fotos); JANEIRA, I.M. (verso). *Japão: Inovação-Tradição-Globalização*. Lisboa, <http://www.triplov.com/japan.html.htm>, 2002.

JANEIRA, A.L. (texto); CUNHA, Miguel Gastão (fotos). *Saber e Fazer: O Telheiro da Encosta do Castelo (Montemor-o-Novo)*, 2001. <http://www.triplov.com/saber.html.htm>

JANEIRA, A.L. *A ciência e a virtude no Noviciado da Cotovia (1603-1759): organização do espaço, produção do discurso e sistema epistémico*. 'Revista Portuguesa de Filosofia', Braga, v.52, n.1-4, p.441-447, 1996.

JANEIRA, A.L. *Academia nas academias portuguesas (século XVIII)*. *Revista da Sociedade Brasileira de História das Ciências*, Brasília, v.5, p. 15-21, jan.-jun. 1991.

- JANEIRA, A.L. A Escola Politécnica de Lisboa (1837-1911): organização do espaço, produção do discurso e sistema epistémico. [The Polytechnic School of Lisbon (1837-1911): space organisation, production of scientific discourse and epistemic system]. In: JANEIRA, A.L.; MAIA, M.E.; PEREIRA, P. (edits.) *Demonstrar ou Manipular? O Laboratório de Química Mineral da Escola Politécnica de Lisboa na sua época (1884-1894)*. [Demonstrate or Manipulate? The Mineral Chemistry Laboratory of the Polytechnic School of Lisbon In its Age (1884-1894)]. Lisboa, Livraria Escolar, 1996, 29-51.
- JANEIRA, A.L. A Filosofia das Ciências e o poder. In: GONÇALVES, M.E. (coord.). *Comunidade científica e poder*. Lisboa : Edições 70, 1992.
- JANEIRA, A.L. et al. *A Festa da Ciência: vivências, reflexão e avaliação*. Lisboa, Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), 1997. (edição comemorativa do 2º aniversário).
- JANEIRA, A.L. *Inovação-Tradição-Globalização em Pierre Teilhard de Chardin. No princípio era a complexidade-consciência*. Lisboa, <http://www.terraviva.pt/Guinchol/7933>, 2001-2002.
- JANEIRA, A.L. *Inovação-Tradição-Globalização: saberes procuram-se*. <http://www.saberes.no.sapo/tradição.htm>, 2002.
- JANEIRA, A.L. *O Conceito de CulturaNatura. Atalaia-Intermundos*, Lisboa, v.6-7, p. 47-69, Verão, 2002.
- JANEIRA, A.L. O Mundo nas Exposições Universais do Século XIX. *Boletim HFCT – História e Filosofia da Ciência e da Técnica*, Aveiro, v.3, p. 29-32, 2001. 2001.
- JANEIRA, A.L. Simone de Beauvoir encontra Simone Weil. In: FERREIRA, M.L.R. (org.). *Também há mulheres filósofas*. Lisboa, Caminho, 2001. p. 163-169.
- JANEIRA, A.L. (coord.) *Projecto Viverpensarhabitar - Faculdade de Ciências da Universidade Clássica de Lisboa*. Lisboa, www.groups.yahoo.com/group/frugal-iberico, 2002.
- JANEIRA, A.L. (org.) *Gabinete de Curiosidades*. Lisboa, Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), 1999.
- JANEIRA, A.L. (org.) *Inovação-Tradição-Globalização nos Jardins Botânicos. Os Jardins do Paço de Nossa Senhora da Ajuda e da Universidade de Coimbra*. Lisboa, IPPAR, 2002.
- JANEIRA, A.L. Bloqueios mentais à emergência da mulher na comunidade científica. In: *A mulher e o ensino superior, a investigação científica e as novas tecnologias em Portugal. Actas do Seminário sobre a Condição Feminina*. Lisboa : Comissão da Condição Feminina, 1987. p. 135-146.b
- JANEIRA, A.L. et al. A exploração dos recursos naturais brasileiros: intervenções educativas no âmbito do Serviço Educativo do Projecto CulturaNatura. In: CORREIA, M.F. et al. (coord.). *Portugal-Brasil: Memórias e Imaginários. Congresso Luso-Brasileiro. Actas*, Lisboa, Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, p. 460-490, 2000.
- JANEIRA, A.L. et al. A exploração mineira de ouro na Exposição CulturaNatura. In: *Actas do Seminário de Arqueologia e Museologia Mineiras*, Lisboa, Instituto Geológico e Mineiro, 1999.

JANEIRA, A.L. *Fazer-Ver para Fazer-Saber. Os Museus das Ciências*. Lisboa, Edições Salamandra, 1995. JANEIRA, A.L. *Viagem filosófica pelo espaço-tempo dos Jardins Botânicos*. In: ALFONSO-GOLDFARB, A.M., MALA, C.A. (orgs.). *História da ciência: o mapa do conhecimento*. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1995. p. 543-550.

JANEIRA, A.L.; FORTES, Mário. *Floras do Novo Mundo: curiosidades e recursos. O Jardim Botânico da Ajuda* Lisboa, <http://www.triplov.com/evora.html.htm>, 2002.

JANEIRA, A.L.; GUEDES, M.E.; GONÇALVES, R. (edits.). *Divórcio entre cabeça e mãos? Laboratórios de Química em Portugal (1772-1955)*. Lisboa, Livraria Escolar, 1998.

JANEIRA, A.L.; MACEDO, A.P. *Natura, cultura e ciência nas missões guaranis. Revista Portuguesa de Humanidades*, Braga, v.3, n.1/2, p. 455-490, 1999.